

बदलत्या हवामानाचा कृषी अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

डॉ. सदाशिव राजाराम बनकर

सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. पंतगराव कदम महाविद्यालय रामानंदनगर

Corresponding Author – डॉ. सदाशिव राजाराम बनकर

DOI - 10.5281/zenodo.20292519

गोषवारा:

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी ६८ टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे. भारतासारख्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेत राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमुख साधन, रोजगार निर्मितीचे प्रमुख स्रोत तसेच व्यापाराचे साधन म्हणूनही शेती क्षेत्राकडे पाहिले जाते. परंतु भारतीय कृषी क्षेत्रात अनिश्चित स्वरूपाचा पाऊस, महापूर, जमीनीची धूप आणि जंगलतोड क्षारयुक्त जमीनी, पिकांवरील किड व रोग इत्यादी नैसर्गिक समस्या आहेत. बदलत्या हवामानामुळे अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. बदलत्या हवामानाचा परिणाम हा सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील पीक पद्धतीवर झालेला आहे. शेतकरी हा खात्रीशीर उत्पन्न मिळणाऱ्या पिकाचे उत्पादन घेऊ लागला आहे. याचाच परिणाम म्हणून पलूस तालुक्यामध्ये उस व द्राक्ष फळ पिकाचे उत्पादन वाढले आहे. शेतकरी हा उसाचे स्वतः उत्पादन करून जास्त भाव देणाऱ्या कारखान्याकडे उस विक्री करू लागला आहे. त्यामुळे त्याला किंमत ही काही प्रमाणात जास्त मिळू लागली आहे.

कीवर्ड्स: भारत, अर्थव्यवस्था, कृषी, आर्थिक, योजना, हवामान.

प्रस्तावना:

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे असून एकूणराष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ३७ टक्के उत्पन्न कृषी क्षेत्रातून मिळते. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ६८ टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे. भारतासारख्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेत राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमुख साधन, रोजगार निर्मितीचे प्रमुख साधन, औद्योगिक विकास तसेच व्यापाराचे साधन म्हणूनही शेती क्षेत्राकडे पाहिले जाते. परंतु भारतीय कृषी क्षेत्रात अनिश्चित स्वरूपाचा पाऊस, महापूर, जमीनीची धूप आणि क्षारयुक्त जमीनी, पिकांवरील किड व रोग इत्यादी नैसर्गिक समस्या आहेत. बदलत्या हवामानामुळे अनेक शेतकऱ्यांची

आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे भारतीय मोसमी पाऊस सध्याच्या काळात जास्त, अनिश्चित व अप्रमाणशीर झालेला आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे वेळापत्रक बदलले असून, पाऊस उशिरा येणे किंवा लवकर परतीचा प्रवास, अशा बदलांमुळे द्राक्ष बागाची छाटणी, पिकांचे आरोग्य आणि उत्पादकतेवर प्रत्यक्षपरिणाम होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था व द्राक्षाचेपिकधोक्यात आले आहे. भारतीय मोसमी पाऊस आता अधिक अनियमित व अनिश्चित (कमी वेळात जास्त पाऊस किंवा दीर्घकाळखंड) झालेला आहे.

उद्दिष्टे:

१. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनांचा अभ्यास करणे.
२. सरकारी योजनांचा शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
३. शेतकरी सधन झालेले आहेत की नाही याचा अभ्यास करणे.

गृहीतके:

१. सरकारने राबवलेल्या शेतकरी योजना महत्वपूर्ण आहेत परंतु नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांना लाभदायी वाटत नाहीत.
२. शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनांचा शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम झालेला आहे.
३. शेतकरी नैसर्गिक संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

माहितीची साधने:

हा संशोधन निबंध तयार करित असताना प्राथमिक व दुय्यम साधनसामग्रीचा वापर केला आहे. प्राथमिक साधनसामग्रीमध्ये पन्नास शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. दुय्यम साधनसामग्री मध्ये इंटरनेट, पुस्तके, वर्तमानपत्रे व मासिके यांचा वापर केलेला आहे.

स्पष्टीकरण:

सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष शेतीवर बदलत्या हवामानाचा, विशेषतः अवकाळी पाऊस, ढगाळ हवामान आणि तापमान बदलाचा, अत्यंत गंभीर परिणाम झाला आहे. नैसर्गिक संकटामुळे द्राक्ष उत्पादनात मोठी घट, दर्जा खालावणे आणि उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेवरील हवामान बदलाचे परिणाम खालीलप्रमाणे झालेले आहेत.

- **उत्पादन आणि दर्जात घट:** बदलत्या हवामानामुळे द्राक्षांच्या झाडाची मुळी आवश्यक तेवढी चालत नाही त्यामुळे झाड कुजणे आणि डाउनी मिल्ड्यूसारखे रोग वाढले आहेत. त्यामुळे द्राक्षांच्या उत्पादन आणि दर्जात घट झाली आहे.
 - **उत्पादन खर्चात वाढ:** हवामानातील अनिश्चिततेमुळे रासायनिक खते व ओषधे यावरील खर्च वाढल्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे.
 - **बाजारभाव आणि निर्यातीवर परिणाम:** दर्जा खालावल्यामुळे द्राक्षांना अपेक्षित बाजारभाव मिळत नाही, तर काही वेळेस निर्यातीचा हंगामही धोक्यात येतो.
 - **बागा जमीनदोस्त:** गेल्या काही वर्षात झालेल्या मोठ्या आर्थिक नुकसानीमुळे अनेक शेतकरी द्राक्षबागा कमी करून पर्यायी किंवा बदलत्या हवामानास टिकाव धरणान्या नवीन द्राक्ष वाणाच्या पिकाकडे वळू लागले आहेत.
 - **प्रादेशिक असमानता:** पलूस, तासगाव, खानापूर, मिरज आणि कवठेमहांकाळ या प्रमुख द्राक्ष पट्ट्याला या हवामान बदलाचा मोठा फटका बसला आहे, असे अभ्यासातून दिसून येते.
- थोडक्यात, हवामान बदलामुळे सांगलीची 'द्राक्ष पंढरी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागातील शेतकरी, जे प्रामुख्याने निर्यातीवर अवलंबून आहेत ते संकटात सापडले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी प्रमुख शासकीय योजना:

- **प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना :** केंद्र सरकारमार्फत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये शेत बँक खात्यात व याच धर्तीवर राज्य सरकारमार्फत ६००० रुपये दिले जातात.
- **प्रधानमंत्री पीक विमा योजना:** नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण दिले जाते.
- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना :** शेतीसाठी कमी व्याजात कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
- **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना:** ६० वर्षांनंतर लहान शेतकऱ्यांना दरमहा ३,००० रुपये पेन्शन देण्याची ही योजना आहे.
- **मृदा आरोग्य कार्ड योजना:** जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी माती परीक्षणाची सुविधा यायोजनेद्वारे उपलब्ध करून दिली जाते.
- **अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ :** ५० लाखांपर्यंत कर्ज कमी व्याजात उपलब्ध करून देण्याची ही योजना आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी सरकारी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

- **शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने राबवल्या अनेक प्रकारच्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.**

द्राक्षे शेतीला चालना देण्यासाठी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार विविध योजना राबवत आहे. प्लॅस्टिक कव्हर अनुदान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत मदत, आणि सूक्ष्म सिंचनासाठी ठिबक सिंचन अनुदान योजना यांचा समावेश आहे.

द्राक्षे शेतीसाठी प्रमुख सरकारी योजना:

- **द्राक्ष बागांसाठी प्लॅस्टिक कव्हर अनुदान:** अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीपासून द्राक्ष बागा वाचवण्यासाठी प्लॅस्टिक आच्छादनासाठी सरकार अर्थसहाय्य देते .
- **एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान :** या योजनेअंतर्गत द्राक्षाच्या नवीन लागवडीसाठी, नर्सरी व्यवस्थापन, आणि कोल्ड स्टोरेजसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
- **राष्ट्रीय कृषी विकास योजना :** या योजनेअंतर्गत द्राक्ष बागांच्या विकासासाठी आणि लागवडीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते
- **सूक्ष्म सिंचन योजना :** द्राक्ष बागांना आवश्यक असणाऱ्या ठिबक सिंचनासाठी सरकार अनुदान देते.
- **मागेल त्याला शेततळे:** द्राक्ष बागांना सिंचनाची शाश्वत सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेतून मदत मिळते.

अनुदानाचा लाभ कसा घ्यावा?

शेतकरी महाडीबीटी पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात, तसेच अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.

सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनेचा परिणाम हा पलूस तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर झालेला आहे. देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत

झालेली आहे.त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरु करत असते.जर सरकारने दिलेला योजनेचा वापर योग्य त्या कारणासाठी केला तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारू शकते.पण काही शेतकरी योजनेतील पैशाचा वापर कौटूबिक खर्चासाठी करत आहेत.त्यामुळे त्यांचे जीवनमान पाहिजे तेवढे सुधारलेले नाही.कारण कौटूबिक खर्च हा त्यांनी अनुत्पादक कारणासाठी केलेला असतो.पलूस तालुक्यातील आमणापूर येथील प्रयोगशील शेतकरी श्रीकांत माळी व दामोदर माळी या दोन बंधूनी द्राक्षांचे “आरा फायर क्रंच”हे नवीन वाण विकसित केले आहे . पलूस तालुक्यातील १९८२ साली यांनीच पहिली द्राक्ष बाग विकसित केली होती.ही द्राक्षाची जात अतिशय उत्तम असून या द्राक्षाला जागतिक बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे .ही जात निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करते .कोणत्याही हवामानात कशाही पद्धतिचा पाऊस असो किंवा उष्णता असो सहसा ही जात रोगाला बळी पडत नाही. बदलत्या बाजारपेठेनुसार व कृषी तज्ञाचे मार्गदर्शन घेतल्यास शेती फायदेशीर ठरू शकते.

निष्कर्ष:

हवामान बदलाचा भारतीय कृषी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होत आहे. या प्रतिकूल परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांची मानसिकता आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणे हे महत्त्वाचे धोरणात्मक उपाय मानले जातात. बदलत्या हवामानामुळे शेतकऱ्यांलाआर्थिक नुकसान सहन करावे लागतआहे, यासाठी हवामान अनुकूल शेती, सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि पीक विम्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. तसेच बदलत्या बाजारपेठेनुसार व कृषी तज्ञाचे मार्गदर्शन घेतल्यास शेती फायदेशीर ठरू शकते.

संदर्भसाधने :

१. दत्त सुंदरम , इंडियन इकॉनॉमि ,२०२५
२. मिश्रा आणि पुरी , इंडियन इकॉनॉमि ,२०२५
३. सांगली जिल्हा ,गैझेटीअर, महाराष्ट्र शासन ,२०२२
४. सांगली जिल्हा ,कृषी विभाग , महाराष्ट्र शासन ,२०२२
५. योजना मासिक , नोव्हेंबर २०२५ .
६. लोकसत्ता , सकाळ वर्तमानपत्रे
७. www.palus.news.express
८. www.agrifarmer.yojna